

Особенности курсового обучения русскому языку

Кариева Марина

Преподаватель Ташкентский государственный экономический
университет

Джуманазаров Азизбек

Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация: Общая характеристика основных особенностей курсового обучения; социальный заказ общества как основа типологии курсов РКИ; коммуникативная, практическая направленность обучения; узкая целевая установка, обусловленная устойчивой мотивацией учащихся; определение содержания и организации материала обучения; неофициальный стиль общения учитель-ученик, ученик-учитель.

Ключевые слова: Цель и задачи обучения на курсах общего типа определялись достаточно широко: поддержание владения языком, достигнутого в предшествующем этапе обучения; умение объясняться с российскими (советскими) гражданами и носителями русского языка; чтение газетных, журнальных текстов; знакомство с литературой по специальности.

Методы и приемы, используемые в курсовом обучении; суггестивный метод и современные методы курсового обучения; метод активизации резервных возможностей личности учащегося в процессе курсового обучения.

-Коллективные формы обучения РКИ; способы активизации пассивного владения языком; элементы проблемного обучения на курсах, тематичность и ситуативность курсового обучения.

-Интенсивность и интенсификация учебного процесса на курсах; психологические, лингвистические и психолингвистические, социологические и социолингвистические, дидактические и методические основы курсового обучения.

-Урок-занятие в курсовом обучении; достижение на каждом занятии осязаемого для учащихся продвижения в овладении русской речью; этапы овладения материалом; повторение; введение нового материала; первичное

закрепление как начальная активизация; собственно активизация; обобщающий этап, творческий этап.

Модель поведения преподавателя в курсовом обучении; неофициальный стиль общения; организация и режиссура речевого общения на занятии с учетом ситуации и личности учащегося; приемы и формы подачи, контроля текущего и итогового материала; модель поведения учащегося в курсовом обучении.

Основы практического курса русского языка. Психологические основы обучения РКИ; место психологии в обучении иностранному языку; деятельностный подход к обучению иностранному языку; теория поэтапного формирования умственных действий в обучении иностранному языку; управление усвоением языка; речевой навык и речевое умение; прогнозирование различных типов интерференции. Обучение аудированию русской речи как виду речевой деятельности; психологическая, психолингвистическая характеристика аудирования; лингвистическая характеристика аудирования как пассивный аспект речевой деятельности; роль и место аудирования на начальном и продвинутом этапах; основные принципы построения системы упражнений для обучения аудированию на разных этапах обучения; контроль навыков и умений аудирования. Психологическая, психолингвистическая модель говорения как вида речевой деятельности; лингвистическая модель как активный аспект речевой деятельности; модель порождения высказывания; формы устной речи: монолог и диалог; основные принципы системы упражнений по обучению монологической и диалогической речи на разных этапах обучения; контроль навыков и умений диалогической и монологической речи в курсовом обучении. Обучение чтению как виду речевой деятельности; психологические характеристики чтения на иностранном языке; типология видов чтения; система упражнений для обучения различным видам чтения; требования к текстовому материалу для обучения чтению на разных этапах обучения; контроль навыков и умения чтения.

Обучение письму как виду речевой деятельности; психологические характеристики письма; роль письма на разных этапах овладения языком; формы письменной речи на разных этапах обучения; система упражнений по обучению письму; контроль навыков и умений письма. Усвоение системы

языка в процессе речевой практики; механизмы языка и речи как основа овладения языком; синтаксическая основа всего языкового материала в практическом курсе и ее понимание на разных этапах обучения; соотношение языковых и речевых навыков и умений в усвоении речи на иностранном языке; языковая и речевая компетенция при обучении РКИ.

Список литературы:

1. Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи. – М., 1981.
2. Кузьменко О.Д. Система упражнений учебного чтения //ИЯШ, 5, 1973.
3. Леонтьев А.А. Теория речевой деятельности на современном этапе //РЯЗР, 3, 1984
4. Яковчук, В. Н. Экономическая социология / В. Н. Яковчук. – Минск : МИТСО, 2005.
5. Экономико-социологический словарь / НАН Беларуси, Институт социологии; науч. ред. Г. Н. Соколова; [сост.: Г. Н. Соколова, О. В. Кобяк]. – Минск : Беларуская навука, 2013.

Research Science and Innovation House